

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING EKSPORT VA IMPORTDAGI ULUSHINING TAHLILI

Mingboyeva Madina

Qo‘qon universiteti talabasi

mingboyevamadina@gmail.com

Abdullayeva Pirzoda

Qo‘qon universiteti talabasi

abdullayevapirzoda0020@qmsil.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda mamlakat iqtisodiyotida eksport importning kichik biznesda va xususiy tadbirkorlikdagi ulushi hamda tovarlarning baholarini statistikasi tahlili bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: iqtisodiyot, xususiy tadbirkorlik, kichik biznes, eksport, import.

Abstract: In this thesis, the analyse of the share export and import in small business and private business and the statistics of price of goods in the country’s economy is described.

Key words: economy, private business, small business, eksport, import.

Аннотация: В данной диссертации описан анализ доли экспорта и импорта в малом бизнес и частном бизнесе и статистика цен на товары в экономике страны.

Ключевые слова: экономика, частный бизнес, малый бизнес, экспорт, импорт.

Bugungi kunda iqtisodiyot taraqqiyoti va uni rivojlanishida iqtisodiyot sohalari hamda tarmoqlari uchun tashqi ichki savdolar juda muhim omil hisoblanmoqda. Shuningdek, kichik biznes va xusuiy tadbirkorlikda eksport va importning ta‘siri inobatga olinmoqda. Respublikamizda muhtaram Prezidentimiz tomonidan eksport importni iqtisodiyot tarmoqlari hamda salohiyatini oshirish, sub'ektlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarda bozor tamoyillarini joriy etish,

investitsiya va to‘g‘ridan - to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga hamda ishlab chiqarish hajmini mahalliyashtirishga juda katta e‘tibor qaratilmoqda. Xususan, eksport importga qaratilayotgan e‘tibor alohida o‘rinlarda turmoqda bulardan O‘zbekiston Respublikasi prezidentining Farmoni, 03.11.2017 yildagi PF-5215 unda “Maxsus turdagi tovarlar eksporti va importini litsenziyalash, shuningdek eksport kontraktlarini ro‘yxatga olish va import kontraktlarini ekspertizadan o‘tkazishni tartibga solish chora - tadbirlari to‘g‘risida” bu farmonga muvofiq hozirgi kunda Respublikamizda kichik biznesda ekport va importning liberallashtirishini qo‘llab quvatlanmoqada texnologik va chet el investorlari bilan bo‘layotgan shartnomalar inobatga olinmoqada hamda O‘zbekiston eksporti tarkibida oziq-ovqat mahsulotlari, kimyoviy moddalar, sanoat tovarlari, mineral yoqilg‘i, mashina va uskunarlar va boshqalar rivojlanib yuqori o‘rinlarni egalamoqda.

Deskriptor	201 1	201 2	201 3	201 4	201 5	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0
Tovarlar eksporti (mln.AQSH.do II)	15,0	13,6	14,3	13,5	12,5	12,1	12,6	14,0	17,5	15,1
Tovarlarni eksport qilish (FOB bahosida)	13,3	11,2	11,4	10,5	9,4	9,0	10,1	10,9	14,0	13,1
Paxta	1,4	1,3	1,2	1,0	0,7	0,6	0,5	0,2	0,3	0,2
Kimyoviy mahsulotlar va ularning mahsulotlari	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9

Oziq-ovqat maxsulotlari	2,0	0,9	1,5	1,7	1,3	0,7	0,9	1,1	1,5	1,4
Tovarlar importi (mln.AQSH.dollar)	11,3	12,8	13,9	14,0	12,4	12,1	14,0	19,4	24,3	21,2
Tovarlarni import qilish (CIF bahosida)	10,8	12,1	13,0	12,9	11,5	11,3	12,0	17,3	21,9	19,9
Mashina va uskunalari	5,0	5,9	6,1	5,5	5,0	5,0	5,0	8,4	10,6	8,9
Oziq-ovqat maxsulotlari	1,3	1,4	1,3	1,5	1,6	1,4	1,3	1,6	1,9	2,2

Yuqoridagi jadvalga ko'ra, O'zbekiston Respublikasini tovarlarni eksport va importi mln. AQSH. doll da yoritib shu bilan birga tahlil etish ko'rsatib o'tilgan. 2011 yilda tovarlar eksporti atiga taqriban 15,0 mln ni tashkil etgan bo'lsa, 2016 yilgacha esa bu ko'rsatkichlar keskin pasaygan ularning orasidagi tafovut esa taqriban 1-2 mln ni tashkil etgan. Tovarlar importida 2011 va 2014 yillar orasida keskin ravshda o'sdi taqriban 11.3dan to 14.0 gacha kuzatilgan. 2015 2016 yillarda ko'rsatkichlar deyarli o'zgarmasdan taqriban 12 mln ni tashkil etgan. Ekport va import 2017 2020 yillar orasida keskin ravishda yuqori ko'rsatkichlar tashkil etdi, eksport taqriban 12.6 mln dan 15.1 mln ga hamda import taqriban 14.0 mln dan 21.2 mln ga o'zgarganligini ko'rsatib o'tilagan.

Eksport: Tovarlarni eksport qilish (FOB bahosida), Kimyoviy mahsulotlar va ularning mahsulotlari, Paxta, va Oziq-ovqat maxsulotlari 2011 2016 yillarda keskin ravishda pasaygan va ularning orasidagi farq taqriban 0.1 va 2 mln oralig'ida bo'lgan, 2017 2020 yillarda keskin ravishda o'sdi taqriban 0.7 mln dan 1.5 mln gacha oraliqni tashkil etdi.

Import: Tovarlarini import qilish (CIF bahosida) 2011-2016 yilgacha deyarli bir xil ko'rsatkichlarni o'z ichiga oldi taqriban 10.8 mln va 11.3 mln orasidagi, 2017-2020 yillarda keskin ravishda o'sdi 14.0 mln dan 19.9 mln orasida tashkil etdi. Mashina va uskunalar hamda Oziq-ovqat maxsulotlari esa ayni 2011-2017 yillarda deyarli o'zgarmasdan taqriban 5.0 mln tashkil etdi Mashina va uskunalar importi, Oziq-ovqat maxsulotlari esa ayni shu yillarda 1.3 mln ni tashkil etdi. 2018-2020 yillarda keskin ravishda o'shish kuzatildi 1.6 mln dan 8.9 mln gacha umumiy ko'rsatkichlar ularning ikkida ham.

Xulosada o'rnida shuni aytish lozimki, tovarlarni eksport va import olib borilgan tahlillarga ko'ra Tovarlarini eksport qilish (FOB bahosida), Kimyoviy mahsulotlar va ularning mahsulotlari, Paxta, va Oziq-ovqat maxsulotlari, Tovarlarini import qilish (CIF bahosida) hamda Mashina va uskunalar O'zbekiston Respublikasida eksport importni katta ro'l o'ynashini e'tiborga molikdir shu jumladan rivojlanish asosi uchun bir namuna sifatida qarash mumkin hatto tashqi iqtisodiy ssavdoda oziq ovqat mahsulotlari, paxta va Mashina va uskunalar ning katta ta'siri bor. Shu sababli ularning erkin faoliyatini amalga oshirishda va rivojlanishida o'rni juda katta va ahamyatlidir.

Foydalanilgan adabyotlar

1 O'zbekiston Respublikasi prezidentining Farmoni, 03.11.2017 yildagi PF-5215 "Maxsus turdagi tovarlar eksporti va importini litsenziyalash, shuningdek eksport kontraktlarini ro'yxatga olish va import kontraktlarini ekspertizadan o'tkazishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida" <https://lex.uz>

2 Khahharovna, T. G., & Jumaboevich, M. T. (2022). Fintech Development in the Republic of Uzbekistan. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLARONLAYN ILMIY JURNALI, 2(1), 71-83.

3 Turayeva Gulizahro, Po'latova Odina, Sayimov Suxrob, Tojiboyeva Diyora, Toshtemirova Sevara, Turg'unov Ziyodulla, Xakimjonov Jaxongir, Yunusov SHoxrux "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QISHLOQ XO'JALIGINI

IQTISODIYOT MARKETINGINI RAQAMLASHTIRISHDA XORIY
TAJRIBASIDAN FOYDALANISH”<https://doi.org/10.5281/zenodo.7451657>

4Mahrabov Muhammad Yusuf & Rustamov Muhammadazizxon
“O‘ZBEKISTON RESBULIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIATINING AHOLI
BANDLIGIDAGI ULUSHI”

<https://academicsearch.cokm/index.php/ysetiaai/article/view/1074>

5<https://stat.uz>